

XORAZM “LAZGI” RAQSI: MILLIY VA UMUMBASHARIY QADRIYATLAR UYG‘UNLIGI

Pirmagambetova Mariya Turganbayevna

O‘zbekiston Davlat Xoreografiya akademiyasi Urganch filiali “O‘zbek raqsini o‘rganish uslubiyati” fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada, Lazgi raqsi tarixi, Lazgining YUNESKO representativ ro‘yxatiga kiritilishi, madaniy merosimiz durdonasi hisoblangan “Lazgi” raqsining rivojlanishi, milliy va umumbashariy qadriyatlar to‘g‘risida so‘z yuritiladi.

Tayanch so‘zlar: Madaniyat, ma’naviyat, lazgi, raqs san’ati, milliy qadriyat.

Annotatsiya: В данной статье рассматривается история танца лазги, включение лазги в представительный список ЮНЕСКО, развитие танца «Лазги», который считается шедевром нашего культурного наследия, а также национальные и общечеловеческие ценности.

Ключевые слова: Культура, духовность, лазги, танцевальное искусство, национальные ценности.

Raqs san’ati insoniyat paydo bo‘lgandan beri, eng qadimgi, keng tarqalgan san’at turi sifatida bosqichma-bosqich rivojlanish davrini boshdan kechirgan. Ibtidoiy jamoa tuzumidan boshlangan bu jarayon mana necha asrlardan beri qanchadan qancha raqqos-u raqqosalar yetishtirganiga tarix guvoh. Raqs san’ati – o‘ziga xos mazmun va chuqur ma’noga egaligi bilan xalq qalbiga yaqindir. Gap raqs haqida ketar ekan, o‘zbek milliy raqsLARining gultoji bo‘lgan Lazgi haqida. Bilamizki, Lazgining tarixi Xorazm vohasining tarixi bilan bogliq, uning kelib chiqishi, rivojlanishi, turli tuman arxeologik topilmalar orqali o‘rganilgan. Bizning buyik ajdodlarimiz qadimdan yuksak salohiyot, ma’naviy ma’rifiy xislat sohiblari bo‘lishgan. Taniqli etnograf K.Nurjanovning fikricha, qadimda buyik olimlarimiz al-Xorazmiy, al-Farg‘oniy, Beruniy, Maxmud az-Zamaxshariy arab tilida ijod qilganliklari tufayli ular” arab olimlari” deb atalgan.

Raqs tarixi Xorazm xalqi madaniyatida faqat uziga xos tamonlari bilan ajralib turadi. Xorazm maqomlari, Xorazm xalq musiqasi, Xorazm xalfalari, Xorazm lazgilari, masqarobozlik o‘yinlari, ommaviy raqsLAR, urf odatlar, marosimlar, irimlar Xorazmda ko‘proq qadimiylik alomatlarini o‘zida saqlab qolgan.

Har bir davrda Lazgi o'zini rivojlantirib, turlari ko'payib borgan. Raqs hech qachon o'z holicha bir tekis rivojlanmagan. U o'zi qadimdan paydo bo'lgan muhit, xalq hayoti, marosimlari, diniy urf-odatlar va aqidalari bilan chambarchas rivoj topgan.

Lazgining qadim tarixi olovning kashf qilinishi bilan bog'liq bo'lib, zardushtiylik diniga borib taqaladi. Zardushtiylikning muqaddas kitobi bo'lmish "Avesto"da bu haqida yagona ma'lumotlarning borligi olimlar tomonidan ta'kidlangan. Xorazm xalq og'zaki ijodida "lazgi"ning yaratilishi haqida turli xil afsona va rivoyatlar bor. Masalan, jonning tanaga kirish jarayonini ifodalishi haqida, iqlimning sovuq bo'lganligi va olov yoqib isinish uchun turli harakatlar orqali raqsning paydo bo'lganligi haqidagi ma'lumotlarni lazgining yaralishiga bog'lashadi.

"Lazgi" raqsining ham turlari bor. Bu raqsning turlari xalqning urf-odatlar ana'ana-yu marosimlariga qarab shakllanib borgan. O'zbekiston xalq artisti Gavhar Matyoqubova va jurnalistlar ijodiy uyushmasi a'zosi Sharqiya Eshjonovalarning "Lazgi" nomli kitobida "Lazgi" raqsining 9 ta turini sanab o'tgan. Shulardan "Masxaraboz lazgi", "Qayroq lazgi", "Dutor lazgi", "Surnay lazgi", "Saroy lazgi", "Changak lazgi", "Xiva lazgi", "Garmon lazgi" kabi turlarini aytish mumkin. Bularning shakllanish davri ham turlicha bo'lgan. Masalan, tosh va temirning bir-biriga urilishi orqali "Qayroq raqsi" ning paydo bo'lishi qadimgi tosh davriga borib taqaladi.

Qadimiy Xorazm tilida "Lazgi"-sovqotmoq, qaltiroqmoq ma'nosini bildiradi. Lazgi raqsining go'zalligini belgilovchi "titratma", "qars" harakatlari faqat Xorazmga xos bo'lib boshqa yurtda yo'q. Har na qilganda ham lazgi raqsi bugungi kunlarga yetib keldi. Xorazm xalqining bebaho boyligi "Lazgi" bizni tarix bilan bo'g'lovchi, millatimiz, davlatimiz taraqqiyotining asosiy omillaridan biri. Buyuk ajdodlarimizdan meros bo'lib qolgan bebaho ma'naviy boylik-asl qadriyatlarimizning asosidir. Xorazmda beshiktagi chaqoloq birinchi alla bilan birga "Lazgi" kuyini eshitib katta bo'ladi. Shundan bo'lsa kerak xorazmliklarga xos xulq-atvor, shoxlik, serg'ayrat, mehnatkash, har qanday vaziyatda ham yo'l topib ketadigan chaqqon harakatlari "Lazgi" raqsidan o'tgan bo'lsa ajab emas. Kichik yoshdagi bolalardan tortib katta yoshdagi bobo mamolarimiz ham xursandchilik vaqtida, toy tomashalarda zo'r ishtiyoq bilan o'ynaydi. Bog'cha yoshidagi bolalarning "Lazgi" raqsini o'ynayotganini kuzatsangiz bormoqlarini, qo'llarini, yelkalarini titratib ijro etadi. Bu harakatlarni ularga hech kim urgatmagan. Bu kuy va raqs xorazmliklarning ruhiga, qoniga singib ketgan. Shuning uchun ham "Lazgi" raqsini xorazmliklarday qoyil qilib hech kum ijro qilolmaydi.

“Lazgi” joy yoki millat tanlamaydi. U qaerda jaranglamasin u unsonning qalbini, ruhini uyg’otadi. Tabiatga, atrof muhitga muxabbat, unsonlarning bir-biriga bo’lgan mehr-oquboti do’stona munosabati, xalqlar, davlatlar o’rtasidagi munosabatlarni rivojlantirishda Lazgi raqsining o’rni katta. Sababi Lazgiga raqs tushgan har bir inson, qaysi millat yoki davlat vakili bo’lishidan qat’iy nazar bir birini so’zsiz tushinadi, bir biriga hurmati oshadi. 2019-yil 12-dekabrda Lazgining YUNESKO representativ ro’yxatiga kiritilishi xalqimizni ruhlantirdi. Nomoddiy merosimizning xalqaro e’tirofi g’ururimizni yuksaltirdi. “Lazgi” xalqaro raqs festivali Prezident Shavkat Mirziyoev tomonidan 2020-yil 28-sentabrda imzolangan qarorga ko’ra Xivada har ikki yilda bir marta o’tkaziladi. Prezidentimizning Lazgi akademiyasini tashkil yetishga oid tashabbusi, 2022 yildan boshlab Lazgi xalqaro raqs festivalini o’tkazish haqidagi qarori kishini yanada quvontiradi.

Yurtimiz hududida yashayotgan har bir millat tili va dunidan qat’i nazar barcha insonlar yagona Vatan farzandi. Milliy raqs faqat bir millatga mansub emas, balki bir mamlakatga tegishli bo’ladi. Xalqimizning milliy qadriyoti va umumbashariy qadriyotlari bilan uyg’nlashib milliy g’oyamizni boyitib kelamiz. Milliy va umumbashariy qadriyotlarni bizga qoldirgan va bizgacha yetib kelgan Lazgi raqsimizni, buyuk mutafakkirlarimizni bugungi kunda butun dunyo tan olgan va bularning boy tajribalaridan foydalanmoqdalar. Xozirgi vaqtda Lazgi raqsiga butun dunyo raqsiga tushmoqda. Nems xoreografi Raymondo Rebek va O’zbekiston xalq artisti Gavhar Matyakubova bilan birgalikda Alisher Navoiy nomidagi davlat Akademiya katta teatri 2021-yil 5-septyabrda “Lazgi”- muhabbat va qalb raqsi” baletini namoyish etdi.

Uch yillik gastrol safarlari davrida “Lazgi”- muhabbat va qalb raqsi” baleti Dubayda, Stanbulda, Parij va Sankt -Peterburgda, Pekinda tamoshabinlar olqishiga sazovor bo’ldi. Milliy va umumbashariy qadriyotlar uyg’nligi davlatimiz hayotida islohatlarni amalga oshirishda katta ahamiyotga ega. Chunki milliy va umumbashariy qadriyotlar uyg’nlashib biri ikkinchisini to’ldirsagina jamiyatimizda o’ish va rivojlanish bo’ladi. Bu borada bizning O’zbekiston Davlat xoreografiya akademiyasi Urganch filialida katta ishlar qilinmoqda.

Akademiyamizda “Lazgi” ijrochiligini yanada rivojlantirish bo’limida yosh malakali mutaxassislar “Lazgi” tarixini o’rganib foto lavhalar tarixiy hujjatlar yig’ib muzey tashkil qilindi. Shu bilan bir qatorda Robiya Atadjanova nomidagi “Lazgi” raqs ansambli ish faoliyatini yuritmoqda. “Lazgi” bo’limining asosiy vazifalari:

“Lazgi” ijrochiligini yanada rivojlantirish, bu borada shakllangan ijro va ijodiy maktablar faoliyatini qo’llab-quvvatlash;

“Lazgi” ijro yo‘li namunalari “Oltin fondi”ni yaratish;

An’anaviy “Lazgi” ijro yo‘lini asrab-avaylash, uni zamonaviy ijro uslublari namunalari bilan yanada boyitish, raqsning ijtimoiy-tarixiy ildizlari, ilmiy-nazariy negizlari, milliy va umumbashariy qadriyatlar bilan bog‘liq jihatlarini olimlar va ijrochi mutaxassislar ishtirokida chuqur o‘rganish.“Lazgi” ijro yo‘lini keng targ‘ib qilish bo‘yicha xalqaro hamkorlikni yo‘lga qo‘yish. Joriy yilning 5-mart kuni akademiyamizda “Lazgi raqsining shakllanish tarixi va tendensiyasi” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman bo‘lib o‘tdi. Mazkur anjumanda O‘zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi rektori, professor S.M. Toxtasimov, O‘zbekiston xalq artisti, professor, Lazgi raqsi ustasi G. Matyakubova hamda professor-o‘qituvchilar va talabalar ishtirok etdi.

Milliy raqs san‘ati sohasini rivojlantirishda malakali kadrlar tayorlash, Xorazmning qadimiy raqsi “Lazgi”ni asrab avaylash, uni ilmiy o‘rganish va jahonga targ‘ib qilishda akademiya zimmasiga katta mas‘uliyat yuklangan. Biz buni o‘zimiz sidqidildan his qilib, o‘zimizning bilim va tajribamizni qo‘llab, go‘zal raqs san‘atining rivojlanishiga o‘z hissamizni qo‘shamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. L. Avdeyeva. O‘zbek milliy raqsi tarixidan. 2001 yil.
2. G. Matyaqubova. “Lazgi” raqsi ; Tarixi va tadqiqi. 2023 yil.
3. G. Matyaqubova, Sh. Toxtasimov, X. Xamroyeva. Xorazm «Lazgi» raqsi ; Tarixi va tavsifi. 2022 yil.
4. [ROVIYA ATADJANOVA XORAZM RAQSI MALIKASI – тема научной статьи по Гуманитарные науки читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка \(cyberleninka.ru\)](#)
5. [FOLKLOR VA XORAZM FOLKLOR RAQSLARI | World scientific research journal \(wsrjournal.com\)](#)
6. [KHOREZM FOLKLORE DANCE: THE HISTORY OF THE FIRE GAME \(researchgate.net\)](#)